

2 部門 OLG モデルにおける部門間生産性ショックの動学分析 —GPU 加速による数値計算実験—

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 2 月

概要

本稿の目的は二つある。第一に、2 部門・2 財・2 世代の重複世代 (OLG) モデルを構築し、部門別生産性ショックが経済に与える動学的影響を分析することである。第二に、Python/JAX と GPU を用いて、こうした動学計算を反復的な計算実験や感度分析に耐える形で効率化することである。モデルは内生的な相対価格決定と部門間要素配分を特徴とし、Time Path Iteration (TPI) 法により遷移動学を解く。計算実装では Python/JAX フレームワークを用い、Hugging Face Jobs 上の GPU で実行可能な数値解法を構築した。A 部門への 10% の恒久的生産性ショックに対する分析から、相対価格が約 9% 下落し、資本と労働が A 部門へ再配分される遷移過程を明らかにした。代替弾力性パラメータに関する感度分析では、弾力性が高いほど資本蓄積の長期的減少が大きくなることを示した。あわせて、ローカル計算環境が限定的な場合でも、重い反復計算をクラウド GPU に移すことで実験規模を維持できることを示す。

1 はじめに

マクロ経済分析において、部門間の資源配分と相対価格の動学は重要な研究課題である。特に、一方の部門への生産性ショックが経済全体に波及するメカニズムの理解は、産業政策や技術革新の評価において不可欠である (2 部門 OLG の理論的分析については Galor [3] を参照)。同時に、こうしたモデルは定常均衡計算、遷移経路計算、感度分析を反復的に要するため、計算資源が乏しいローカル環境では実験設計そのものが制約されやすい。したがって、本稿では経済学的な分析対象だけでなく、計算実験を効率的に実施する計算基盤の整備も研究目的の一部と位置づける。

本稿では、Diamond [1] の枠組みに基づく 2 部門・2 財・2 世代の重複世代 (Overlapping Generations, OLG) モデルを構築し、部門別生産性ショックの動学的影響を数値的に分析する。あわせて、Python/JAX と Hugging Face Jobs 上の GPU を組み合わせることで、貧弱なローカル計算環境を補完しつつ、TPI と感度分析を反復的に実行できる計算実験ワークフローを提示する。本モデルの主要な特徴は以下の通りである：

1. 2 部門 (A, B) による財の生産と内生的相対価格決定
2. 2 財 CES 型効用関数による家計の消費選択
3. 2 世代 OLG 構造による資本蓄積の動学
4. 資本・労働の部門間移動を許容する統合要素市場

モデルの解法には Auerbach and Kotlikoff [2] の Time Path Iteration (TPI) アルゴリズムを採用し、実装には Python と JAX [4] ライブラリを用いた。JAX の自動微分機能と jit コンパイルを活用し、GPU 実行可能な数値計算基盤を構築した。

2 モデル

2.1 生産

経済は 2 つの生産部門 A, B から構成される。各部門はコブ=ダグラス型生産関数により財を生産する：

$$Y_{A,t} = Z_{A,t} K_{A,t}^{\alpha_A} L_{A,t}^{1-\alpha_A}, \quad (1)$$

$$Y_{B,t} = Z_{B,t} K_{B,t}^{\alpha_B} L_{B,t}^{1-\alpha_B}, \quad (2)$$

ここで $Z_{i,t}$ は部門 i の全要素生産性 (TFP), $K_{i,t}$ と $L_{i,t}$ は部門 i への資本・労働投入, α_i は資本分配率である。

経済全体の資本 K_t と労働 (1 に正規化) は部門間で配分される：

$$K_{A,t} = \lambda_{K,t} K_t, \quad K_{B,t} = (1 - \lambda_{K,t}) K_t, \quad (3)$$

$$L_{A,t} = \lambda_{L,t}, \quad L_{B,t} = 1 - \lambda_{L,t}, \quad (4)$$

ここで $\lambda_{K,t}, \lambda_{L,t} \in (0, 1)$ は各要素の A 部門への配分比率である。

2.2 家計

経済には若年世代 (Young) と老年世代 (Old) の 2 世代が存在する。各世代は 2 財の CES 合成消費から効用を得る：

$$C(c^A, c^B) = \left[\omega^{1/\eta} (c^A)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + (1-\omega)^{1/\eta} (c^B)^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}, \quad (5)$$

ここで $\eta > 0$ は財間の代替弾力性, $\omega \in (0, 1)$ は財 A のウェイトである。

若年世代は賃金所得 w_t を受け取り, 消費と貯蓄に配分する：

$$E_{y,t} + s_t = w_t, \quad (6)$$

老年世代は前期の貯蓄に利子を加えて消費する：

$$E_{o,t} = (1 + r_t) s_{t-1}. \quad (7)$$

ここで各世代の支出は $E = p_{A,t}c^A + c^B$ と分解される ($p_B \equiv 1$)。CES 効用最大化から、支出 E に対する各財の条件付き需要は

$$c^A = \theta_A(p_{A,t}) \cdot \frac{E}{p_{A,t}}, \quad c^B = (1 - \theta_A(p_{A,t})) \cdot E, \quad (8)$$

ただし $\theta_A(p_A) \equiv \omega p_A^{1-\eta} / (\omega p_A^{1-\eta} + (1 - \omega))$ は財 A への支出シェアである¹⁾。

家計の異時点間最適化は CRRA 型効用に基づく。オイラー方程式から貯蓄の閉形式解が得られる²⁾：

$$s_t = \frac{w_t}{1 + (\beta(1 + r_{t+1}))^{-1/\sigma} (1 + r_{t+1})}, \quad (9)$$

ここで β は割引因子、 σ は相対的リスク回避度である。

2.3 要素市場均衡

資本と労働は部門間で自由に移動可能であり、要素価格は両部門で均等化される：

$$p_{A,t} \cdot MPK_{A,t} = MPK_{B,t}, \quad (10)$$

$$p_{A,t} \cdot MPL_{A,t} = MPL_{B,t}, \quad (11)$$

ここで $p_{A,t}$ は財 B を基準 ($p_B \equiv 1$) とした財 A の相対価格である。

共通の要素価格は：

$$r_t + \delta = p_{A,t} \cdot MPK_{A,t} = MPK_{B,t}, \quad (12)$$

$$w_t = p_{A,t} \cdot MPL_{A,t} = MPL_{B,t}. \quad (13)$$

2.4 財市場均衡と資本蓄積

投資は財 A のみで行われると仮定する。財 A 市場の均衡条件は：

$$Y_{A,t} = c_{y,t}^A + c_{o,t}^A + I_t, \quad (14)$$

ここで $I_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t$ は投資である。

OLG モデルの核心である資本蓄積は：

$$K_{t+1} = s_t. \quad (15)$$

なお、Walras の法則により、上記の予算制約・財 A 市場均衡・要素市場均衡が成立すれば、財 B 市場の均衡は自動的に満たされる。

1) 本稿では $\omega = 0.5$ のため、 $\theta_A = p_A^{1-\eta} / (p_A^{1-\eta} + 1)$ に簡約される。

2) 厳密には、CES 物価指数 P_t の異時点間変化率が貯蓄決定に影響するが、本稿ではこの効果を捨象した標準的簡略形を用いる。したがって、以下の貯蓄式のもとで得られる数値結果は、この近似を含む実装結果として解釈する必要がある。

3 数値解法

3.1 静学均衡ブロック

各期 t において、資本ストック K_t, K_{t+1} と前期貯蓄 s_{t-1} 、および外側反復から与える当期貯蓄候補 \tilde{s}_t を所与として、未知変数 $(p_{A,t}, \lambda_{K,t}, \lambda_{L,t})$ を以下の 3 方程式系から解く：

$$F_1 : p_{A,t} \cdot MPK_{A,t} - MPK_{B,t} = 0, \quad (16)$$

$$F_2 : p_{A,t} \cdot MPL_{A,t} - MPL_{B,t} = 0, \quad (17)$$

$$F_3 : Y_{A,t} - (c_{y,t}^A + c_{o,t}^A + I_t) = 0. \quad (18)$$

ここで老年消費は s_{t-1} から、若年消費は $E_{y,t} = w_t - \tilde{s}_t$ から評価する。実装では Newton 反復中の消費の正值性を保つため、 $E_{y,t}$ に小さな下限を設けている。

GPU での効率的な計算のため、変数変換と固定回数 Newton アルゴリズムを採用した：

- 価格の正值制約： $p_{A,t} = \exp(\ell_t)$
- 配分比率の $(0,1)$ 制約： $\lambda = \varepsilon + (1 - 2\varepsilon) \cdot \text{sigmoid}(z)$

ただし $\text{sigmoid}(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}$ である。

ヤコビアンは JAX の自動微分により計算し、正則化付き Newton 更新を適用：

$$(J + \mu I)\Delta x = F, \quad x \leftarrow x - \gamma \Delta x. \quad (19)$$

ここで $\mu > 0$ は正則化係数、 $\gamma \in (0, 1]$ はダンピング係数である。

3.2 Time Path Iteration (TPI)

遷移動学は TPI アルゴリズムで解く：

1. 資本パスを初期定常と終端定常の線形補間で初期化
2. 前回反復の貯蓄パスを固定して各期の静学ブロックを解き、要素価格を計算
3. オイラー方程式から貯蓄パスを更新
4. 資本パスを緩和付きで更新： $K^{(m+1)} = (1 - \xi)K^{(m)} + \xi K^{new}$
5. 収束まで繰り返し

4 計算実験

4.1 パラメータ設定

表 1 に基準パラメータを示す。

表1 基準パラメータ

記号	説明	値
β	割引因子	0.96
σ	相対的リスク回避度	2.0
η	財間代替弾力性	1.5
ω	財 A ウェイト	0.5
δ	資本減耗率	0.08
α_A	A 部門資本分配率	0.36
α_B	B 部門資本分配率	0.30

4.2 生産性ショック

A 部門 TFP への 10%恒久的ショックを分析する：

$$Z_{A,t} = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ 1.10 & t \geq 1 \end{cases}, \quad Z_{B,t} \equiv 1. \quad (20)$$

4.3 定常均衡

表2 にショック前後の定常均衡を示す。

表2 定常均衡の比較

変数	ショック前	ショック後	変化 (% / pp)
K^*	0.1532	0.1529	-0.19
r^*	114.94%	115.32%	+0.38 pp
w^*	0.3824	0.3819	-0.13
p_A^*	1.1192	1.0177	-9.07
λ_K^*	0.5450	0.5543	+0.93 pp
λ_L^*	0.4771	0.4866	+0.94 pp
Y_A^*	0.2548	0.2853	+12.0
Y_B^*	0.2857	0.2802	-1.9

A 部門の生産性上昇により、相対価格 p_A は約 9%下落する³⁾。これは供給増加による価格調整効果を反映している。同時に、資本と労働が A 部門へ再配分され (λ_K, λ_L の上昇)、A 部門生産は約 12%増加、B 部門生産は約 2%減少する。

3) 利率 $r^* \approx 115\%$ は 1 期間 (= 1 世代, 約 30 年) あたりの値であり、年率換算では $(1+1.15)^{1/30} - 1 \approx 2.6\%$ に相当する。

興味深いことに、長期資本ストックは約 0.19%減少する。この結果は、本モデルの閉形式貯蓄ルールの下で、ショック後の要素価格変化が貯蓄をわずかに押し下げることと整合的である。

4.4 遷移動学

図 1 に主要変数の遷移経路を示す。TPI アルゴリズムは 14 回の反復で収束した。

図 1 遷移動学:(a) 資本ストック, (b) 利子率, (c) 賃金, (d) 相対価格, (e) 要素配分, (f) 部門別生産

ショック発生後、経済は新定常へ向けて緩やかに収束する。相対価格の調整は初期に急激に進み、要素の部門間再配分がこれに追従する。資本ストックの調整は他の変数より緩慢であるが、遷移幅の大半は初期の数期で実現する。

図 2 に投資と消費の動学を示す。

図 2 投資・消費動学:(a) 投資, (b) 若年消費, (c) 老年消費

4.5 感度分析

財間代替弾力性 η の影響を分析した (表 3, 図 3).

表 3 代替弾力性 η に関する感度分析

η	ΔK^* (%)	Δp_A^* (%)
0.5	+0.27	-9.13
1.0	+0.04	-9.10
1.5	-0.19	-9.07
2.0	-0.41	-9.04
3.0	-0.85	-8.98

図 3 感度分析：代替弾力性 η による遷移経路の違い

代替弾力性が高いほど、長期資本ストックの減少幅が大きくなる。 $\eta = 0.5$ (補完的) では資本は 0.27% 増加するが、 $\eta = 3.0$ (高代替) では 0.85% 減少する。これは、財間代替が容易なほど、相対価格変化に対する消費配分と要素価格の応答が大きくなり、閉形式の貯蓄ルールを通じた資本蓄積への影響も強まるためと解釈できる。

一方、相対価格の変化率は η にあまり依存せず、約 9% の下落で安定している。

5 GPU 実装について

5.1 実装上の工夫

本研究では Python/JAX フレームワークを用いて GPU 実行に対応した数値計算基盤を整備した。ここでの狙いは、単に GPU 上で一度計算を走らせることではなく、感度分析やパ

ラメータ探索を含む計算実験全体を効率化することである。主要な実装上の工夫は以下の通りである：

1. **分岐回避**：GPU 効率のため、Newton 法を固定回数（15 回）で実行し、条件分岐を排除した。
2. **自動微分**：ヤコビアン計算に JAX の `jacobian` 関数を使用し、手動微分によるエラーを回避した。
3. **制約変換**：正值制約・区間制約を指数変換・シグモイド変換で無制約最適化問題に変換した。

本稿で報告する数値結果は Hugging Face Jobs 上の NVIDIA L4 GPU（JAX backend: `gpu`, device: `cuda:0`）で取得した。ただし、本稿では同一条件の CPU 対照実験を行っていないため、厳密な CPU/GPU 高速化比は報告しない。

5.2 Hugging Face Jobs の役割

Hugging Face Jobs は、コマンド、ハードウェア種別（CPU/GPU/TPU）、必要に応じて Docker イメージ等を指定して、Hugging Face の計算基盤上でジョブを実行するクラウドサービスである⁴⁾。特に `hf jobs uv run` を用いると、依存関係をスクリプト内に記述した UV script をそのままリモート実行できるため、ローカル実行とクラウド実行の切り替えが容易である。

この仕組みは、GPU を搭載しないノート PC や、計算時間・メモリ・CUDA 設定に制約のあるローカル環境を補完するうえで有用である。具体的には、日常的なコード修正や図表確認はローカルで行い、感度分析や多数回の TPI 実行のような計算負荷の高い処理のみを Jobs 上の GPU へオフロードできる。これにより、ローカル環境の貧弱さに制約されずに実験規模を拡張しつつ、同一スクリプトを用いた再現可能な実行手順を維持できる。

5.3 計算量と GPU 適用可能性

本実験の計算量を分析する。TPI アルゴリズムでは以下の計算が行われた：

- 時間期間： $T = 200$
- TPI 反復回数：14 回（収束まで）
- Newton 反復回数：15 回/期間
- 感度分析：5 ケース

メイン実行のみで約 $14 \times 200 \times 15 = 42,000$ 回の Newton 更新が行われる。感度分析（5 ケース）を含めると、同程度の計算が追加で 5 回行われる。

GPU 利用の便益は以下の条件でより大きくなる：

1. **長い時間軸**： T が大きいほど、JIT コンパイル等の固定費が相対的に小さくなり、実行

4) <https://huggingface.co/docs/hub/jobs>

時間の差が拡大する。

2. **多数ケースの繰り返し実行**：モンテカルロやパラメータ探索では、同様の計算を多数回繰り返すため、GPU の効果が累積する。
3. **大規模静学ブロック**：変数・方程式数の増加に伴い、並列計算のメリットが大きくなる。

現在の実装では TPI の外側ループが Python の逐次処理であるが、`lax.scan` 等で期間方向のループをより広く JAX 化すれば、さらなる高速化が期待できる（定量的評価は今後の課題）。時間軸やケース数が増える研究規模の計算では、GPU 対応実装の便益がより大きくなると期待される。

6 結論

本稿では、2 部門 OLG モデルを用いた動学分析と、GPU を用いた計算実験の効率化という二つの目的を扱った。主要な知見と貢献は以下の通りである：

1. A 部門への 10%生産性ショックは、相対価格を約 9%下落させ、資本・労働を A 部門へ再配分させる。
2. 長期資本ストックは僅かに減少する（約 0.2%）。この変化は、本モデルの要素価格と貯蓄ルールを通じた調整と整合的である。
3. 財間代替弾力性が高いほど、資本蓄積への負の影響が大きくなる。
4. GPU 対応の JAX 実装により、本モデルの数値実験を再現可能な形で実装した。とくに Hugging Face Jobs を併用することで、ローカル計算環境が限定的でも、重い遷移計算や感度分析をクラウド GPU へ移して効率的に実施できる。

今後の拡張として、人口成長・技術進歩の導入、政府部門（税・年金）の追加、確率的ショックの分析などが考えられる。

計算環境

- Python 3.13+ + JAX 0.4.35 (CUDA 12)
- NVIDIA L4 GPU (Hugging Face Jobs)
- 64 ビット浮動小数点精度

参考文献

- [1] Diamond, P.A. (1965). “National Debt in a Neoclassical Growth Model.” *American Economic Review*, 55(5), 1126–1150.
- [2] Auerbach, A.J. and Kotlikoff, L.J. (1987). *Dynamic Fiscal Policy*. Cambridge University

Press.

- [3] Galor, O. (1992). “A Two-Sector Overlapping-Generations Model: A Global Characterization of the Dynamical System.” *Econometrica*, 60(6), 1351–1386.
- [4] Bradbury, J., Frostig, R., Hawkins, P., Johnson, M.J., Leary, C., Maclaurin, D., Necula, G., Paszke, A., VanderPlas, J., Wanderman-Milne, S., and Zhang, Q. (2018). JAX: Composable Transformations of Python+NumPy Programs. <https://github.com/jax-ml/jax>.

A Python/JAX フレームワーク

本研究で使用した JAX⁵⁾は、Google が開発した数値計算ライブラリである。NumPy とほぼ同一の API を提供しつつ、以下の機能により高性能計算を実現する。

A.1 JIT コンパイル

@jit デコレータにより、Python 関数を XLA (Accelerated Linear Algebra) コンパイラで最適化されたマシンコードに変換する。コンパイル結果はキャッシュされ、同じ入力形状に対しては再利用される。

```
import jax.numpy as jnp
from jax import jit
```

```
@jit
def production_A(K_A, L_A, Z_A, alpha_A):
    """Sector A production function"""
    return Z_A * (K_A ** alpha_A) * (L_A ** (1 - alpha_A))
```

A.2 自動微分

JAX は関数の導関数を自動的に計算する。grad は勾配、jacobian はヤコビ行列を返す。本研究では Newton 法のヤコビアン計算に使用した。

```
from jax import jacobian
```

```
def newton_step(x, ...):
    F = static_residuals(x, ...)
    J = jacobian(static_residuals)(x, ...) # 自動微分
    J_reg = J + reg_lambda * jnp.eye(3)
    dx = jnp.linalg.solve(J_reg, F)
    return x - damping * dx
```

手動で導関数を実装する必要がないため、実装ミスを防ぎ、モデル変更時の保守性も向上

5) <https://github.com/jax-ml/jax>

する.

A.3 制御フロープリミティブ

GPU は条件分岐を苦手とするため, JAX は `lax.scan` 等の関数型制御フローを提供する. これにより, ループを固定回数で展開し, GPU で効率的に実行できる.

```
import jax.lax

@jit
def solve_static_block(x_init, ..., n_iter=15):
    def body_fn(carry, _):
        x = carry
        x_new, F = newton_step(x, ...)
        return x_new, F

    # 固定 15 回の Newton 反復 (分岐なし)
    x_final, F_history = jax.lax.scan(
        body_fn, x_init, None, length=n_iter
    )
    return x_final
```

収束判定による早期終了は行わず, 固定回数で実行することで, GPU の並列性能を最大限に活用できる.

A.4 GPU 実行

JAX は CPU と GPU を透過的に切り替える. GPU が利用可能な環境では自動的に GPU が選択される.

```
import jax
print(jax.devices()) # [CudaDevice(id=0)]
```

コードの変更なしに, 同一のプログラムが CPU・GPU 両方で動作する. これにより, ローカル環境 (CPU) での開発・デバッグとクラウド環境 (GPU) での本番実行をシームレスに行える.

A.5 経済学研究への適用

JAX は以下の点で動学マクロモデルの数値計算に適している:

1. **NumPy 互換**: 既存の NumPy コードを最小限の変更で移植可能
2. **自動微分**: オイラー方程式や FOC のヤコビアンを自動計算
3. **GPU 加速**: 大規模パラメータ探索・モンテカルロ分析を高速化
4. **関数型設計**: 純粋関数による再現性の保証

特に、Value Function Iteration, Time Path Iteration, Perturbation Method 等の標準的解法において、自動微分と並列計算の恩恵を受けやすい。

B Time Path Iteration アルゴリズム

Time Path Iteration (TPI) は、OLG モデルや無限期間モデルの遷移動学を解くための反復法である。本節では、本研究で実装した TPI アルゴリズムの詳細を説明する。

B.1 問題設定

初期定常状態 $(K_0, p_{A,0}^*, \lambda_{K,0}^*, \lambda_{L,0}^*)$ から終端定常状態 $(K_T^*, p_{A,T}^*, \lambda_{K,T}^*, \lambda_{L,T}^*)$ への遷移経路 $\{K_t, p_{A,t}, \lambda_{K,t}, \lambda_{L,t}\}_{t=0}^T$ を求める。

各期 t において、以下の条件が満たされる必要がある：

1. 要素市場均衡（資本・労働の限界生産物均等化）
2. 財市場均衡（財 A の需給一致）
3. 家計最適化（オイラー方程式）
4. 資本蓄積式 $(K_{t+1} = s_t)$

B.2 アルゴリズムの構造

TPI は外側ループ（資本パス更新）と内側ループ（静学均衡）の二重構造を持つ。

ステップ 1：初期化 資本パスを初期定常と終端定常の線形補間で初期化する：

$$K_t^{(0)} = K_0 + \frac{t}{T}(K_T^* - K_0), \quad t = 0, 1, \dots, T. \quad (21)$$

ステップ 2：静学均衡の解法 資本パス $\{K_t^{(m)}\}$ と前回反復の貯蓄パス $\{\tilde{s}_t^{(m-1)}\}$ を所与として、各期の静学均衡を解く。未知変数 $(p_{A,t}, \lambda_{K,t}, \lambda_{L,t})$ に対し、以下の 3 方程式系を Newton 法で解く：

$$F_1(x_t) = p_{A,t} \cdot MPK_{A,t} - MPK_{B,t} = 0, \quad (22)$$

$$F_2(x_t) = p_{A,t} \cdot MPL_{A,t} - MPL_{B,t} = 0, \quad (23)$$

$$F_3(x_t) = Y_{A,t} - (c_{y,t}^A + c_{o,t}^A + I_t) = 0. \quad (24)$$

ここで $x_t = (\ell_t, z_{K,t}, z_{L,t})$ は変換後の変数であり、 $p_{A,t} = e^{\ell_t}$, $\lambda_{K,t} = \varepsilon + (1 - 2\varepsilon) \cdot \text{sigmoid}(z_{K,t})$, $\lambda_{L,t} = \varepsilon + (1 - 2\varepsilon) \cdot \text{sigmoid}(z_{L,t})$ である。また、 $c_{o,t}^A$ は s_{t-1} から、 $c_{y,t}^A$ は $\tilde{s}_t^{(m-1)}$ を用いて評価する。このため、静学ブロックは厳密には $F(x_t; K_t, K_{t+1}, s_{t-1}, \tilde{s}_t^{(m-1)}) = 0$ を解いている。

Newton 更新は正則化付きで行う：

$$(J_t + \mu I) \Delta x_t = F(x_t), \quad x_t^{new} = x_t - \gamma \Delta x_t, \quad (25)$$

ここで $J_t = \partial F / \partial x_t$ はヤコビアン（自動微分で計算）、 $\mu = 10^{-8}$ は正則化係数、 $\gamma = 0.7$ はダンプ係数である。

ステップ 3：貯蓄の計算 静学均衡から得られた要素価格 (r_t, w_t) を用いて、オイラー方程式から貯蓄を計算する：

$$s_t = \frac{w_t}{1 + (\beta(1 + r_{t+1}))^{-1/\sigma} (1 + r_{t+1})}. \quad (26)$$

終端期では r_{t+1} として終端定常の利子率を使用する。

ステップ 4：資本パスの更新 新しい貯蓄パスから資本パスを更新する：

$$K_{t+1}^{new} = s_t, \quad t = 0, 1, \dots, T - 1. \quad (27)$$

収束安定化のため、緩和 (relaxation) を適用する：

$$K_t^{(m+1)} = (1 - \xi)K_t^{(m)} + \xi K_t^{new}, \quad (28)$$

ここで $\xi \in (0, 1]$ は緩和パラメータ (本研究では $\xi = 0.5$) である。

ステップ 5：収束判定 以下の条件が満たされれば収束：

$$\max_t |K_t^{(m+1)} - K_t^{(m)}| < \epsilon_K, \quad \max_{t,i} |F_i(x_t)| < \epsilon_F, \quad (29)$$

ここで $\epsilon_K = \epsilon_F = 10^{-6}$ である。収束しなければステップ 2 に戻る。

B.3 実装上の工夫

境界条件の固定 初期資本 K_0 と終端資本 K_T は反復を通じて固定する：

```
K_path = K_path.at[0].set(K_0)
```

```
K_path = K_path.at[T].set(K_T)
```

初期推定値の継承 各 TPI 反復において、前回の静学解を次回の初期推定値として使用する。これにより、Newton 法の収束が高速化される。

固定回数 Newton 反復 GPU 効率のため、Newton 法は収束判定なしの固定 15 回反復とした。本実験ではこの設定で TPI の停止条件を満たした。

B.4 収束特性

本実験 ($T = 200$, $\xi = 0.5$) では、TPI は 14 回の外側反復で停止した。コード上の停止条件は $\max_t |K_t^{(m+1)} - K_t^{(m)}| < 10^{-6}$ かつ $\max_{t,i} |F_i(x_t)| < 10^{-6}$ である。

緩和パラメータ ξ の選択は収束速度に影響する。 ξ が大きいと収束は速いが不安定になりやすく、 ξ が小さいと安定だが収束が遅い。本研究では $\xi = 0.5$ が良好なバランスを示した。

B.5 計算量

1 回の TPI 反復における計算量は：

- 静学均衡： T 期 \times 15 回 Newton $\times O(n^3)$ 線形解法
- 貯蓄計算： T 期 $\times O(1)$ 閉形式評価

ここで $n = 3$ は静学ブロックの変数数である。

全体の計算量は $O(M \cdot T \cdot N \cdot n^3)$ となる。ここで M は TPI 反復数, N は Newton 反復数である。本実験では $M = 14, T = 200, N = 15, n = 3$ であり, 約 42,000 回の 3×3 線形システム解法が行われた。